

*1771 – *Ілля*.

1771–1783 – *Мелхіседек Значко-Яворський*, колишній ігумен Троїцького Мотронинського монастиря; під час виконання обов'язків намісника одночасно був настоятелем Видубицького монастиря у 1774–1784 рр., а потім архимандритом Лубенського Мгарського та Глухівського Петропалівського. В історіографічній традиції неодноразово був звинувачений в організації Коліївщини.

1783–1786 – *Ієронім Блонський*, перед призначенням очолював Петропалівський монастир у 1779–1783 рр.; виконуючи обов'язки намісника, одночасно був ігуменом Видубицького монастиря; майбутній архимандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1791–1793 рр.; ректор Києво-Могилянської академії.

1786 – *Арсеній*. Вірогідно, саме стосовно нього у Поменнику монастиря було зроблено запис, що ігумен Арсеній "... травня 26 1798-го преставився на 79-му році від народження свого".

У Поменнику монастиря серед імен померлої братії згадуються також представники церковної ієрархії, ідентифікувати яких поки що складно – ігумен *Нифонт* та архимандрит *Іларіон*. Можливо, вони були вихідцями із Києво-Софійського монастиря, які повернулися доживати віку до рідної обителі.

Із наведеного списку можна зробити ряд висновків. По-перше, за останні сто років існування монастиря переважна більшість намісників перебувала на своїй посаді досить короткий термін, що, очевидно, зумовлювалося кадровою політикою київських митрополитів та архієпископів. По-друге, намісництво стало своєрідним перевалочним пунктом у церковній кар'єрі більшості управителів: як видно, багато хто із очільників монастиря прийшли на цю посаду з інших обителей, а потім були переміщені далі.

Таким чином, слід зазначити, що історія церковної ієрархії Києво-Софійського монастиря має свої певні особливості у порівнянні з іншими українськими монастирями того ж періоду. На сьогодні вона ще залишається досить не вивченою і потребує додаткового залучення архівних джерел, особливо для з'ясування процесу заміщення вакансії намісника, його правового статусу тощо.

Примітки

1. Л-в П. Катедральный Киево-Софийский монастырь и его наместники // КЕВ. – 1864. – №13.
2. Поменник Софії Київської / Упоряд. О. Прокоп'юк. – К., 2004.
3. *Строев П.* Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. – СПб., 1877.
4. ЦДАК України, ф. 129, оп. 2, спр. 10, арк. 1-4зв.
5. *Яременко М.* Київське чернецтво XVIII ст. – К., 2007.

Мудеревич В. І.

Кандидат історичних наук, асистент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПАЛОМНИЦТВО ІГУМЕНА ДАНИЇЛА В СВІТЛІ НАУКОВИХ СТУДІЙ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Коло питань, пов'язаних із науковим вивченням текстологічних, лінгвістичних змістових аспектів "Ходження ігумена Даниїла" (далі – "Ходження"), з точки зору фахового аналізу та інтерпретації опрацьованого матеріалу знаходили своє вирішення наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у численних публікаціях, які недостатньо вивчені на рівні самостійного узагальнюючого дослідження. Аналіз виділеної теми обумовлюється й диктується метою даної розвідки, що актуалізується потребою осмислити, систематизувати й тезисно підсумувати численні напрацювання вітчизняних та зарубіжних авторів означеного періоду.

Перші згадки "Ходження" в критичних виданнях датуються кінцем ХVІІ ст., коли окремі уривки твору репрезентував у своїх фундаментальних опусах М. Карамзін, який один із перших зробив спробу визначити постать автора, оскільки з тексту паломницького твору не до кінця зрозуміло, ким був Даниїл на Русі [10].

Дослідивши відомі на той час списки паломника, митрополит Євгеній вважав, що подорож ігумена Даниїла відбулася на початку XII ст., тобто після Першого Хрестового походу [12, 112]. Дослідницьку увагу автора привернули непрямі вказівки у тексті джерела, що, на його думку, могли б допомогти визначити точний час подорожі. По-перше, Даниїл розповідав про зустріч із першим королем Єрусалима Балдуїном I Фландрським (1100–1118). Зокрема руський прочанин перебував у складі його війська, яке йшло походом на місто Дамаск. По-друге, у “Ходженні” є вказівка на те, що містом Акрою володіли вже хрестоносці. По-третє, відправляючи богослужіння на Святій Землі, руський ігумен подає перелік осіб (за здоров’я яких він ревно молився), де Київський князь Святополк Ізяславич (1093–1113) згадується ще живим. Окрім цього, на думку митрополита Євгенія, Даниїл походив із Чернігівщини, оскільки порівнює Йордан із річкою Снов, яка знаходилася саме у цих землях [12, 112–113]. Митрополит Євгеній планував видати один із списків джерела, який був знайдений за свідченнями І Сахарова, А. Норова та М. Веневітінова, в архівах Калайдовича.

Настуні джерелознавчі, історико-лінгвістичні дослідження тексту “Ходження” належать російськими вченими XIX ст., які в різний час входили до Румянцівського товариства й Товариства історії та старожитностей Російських, Імператорської Археографічної комісії. Мета їхньої діяльності полягала у пошуку й опублікуванні описів давньоруських подорожей до Святої землі і Константинополя. Намагаючись опрацювати максимальну кількість списків кожної пам’ятки, дослідники переслідували мету використовувати їх як окремі варіанти [11, 153]. Зокрема у 1834 р. Московське товариство історії і старожитностей російських на основі “сводного” списку митрополита Євгенія доручили Г. Коркунову видати “Ходження”, але цей проект так і не був реалізований.

Заслуга підготовки та першого видання твору давньоруського прочанина належить І. Сахарову. Опублікувавши три збірки, присвячені давньоруським паломництвам: “Подорожі руських людей в чужі землі” (1837), “Подорожі руських людей по Святій Землі” (1839), “Подорожі руських людей” (1849), автор звернув особливу увагу на вивчення та систематизацію відомих варіантів Даниїлового паломника.

Подальші дослідження давньоруських творів паломницького жанру відбувалося у двох напрямках: дослідники продовжували збирати й публікувати нові тексти, у той же час з’являються перші критичні роботи, присвячені давньоруським паломництвам, серед яких необхідно згадати публікації С. Соловйова, Н. Муравйова, С. Шевирьова І. Срезневського, А. Норова.

Завдяки джерелознавчим пошукам першої половини XIX ст., текст “Ходження” був введений у науковий обіг, дослідники зробили перші спроби його критичного змістового аналізу, датування, класифікації списків, актуалізували низку питань для подальшого вивчення й аналізу. Необхідно було вирішити важливе питання нового повноцінного наукового видання тексту джерела. У 1864 р. Імператорська Археографічна комісія публікує “Подорож ігумена Даниїла по Святій Землі на початку XII ст. (1113–1115)” під редакцією А. Норова.

На початку 80-х рр. XIX ст. поглиблені наукові дослідження тексту “Ходження” були пов’язані з діяльністю Православного Палестинського Товариства, члени якого (М. Веневітінов, Х. Лопарев, С. Долгов, С. Розанов та ін.) у 1883 р. започаткували видання Православного Палестинського збірника, у третьому томі якого М. Веневітінов опублікував повний текст джерела із критичними зауваженнями до нього.

Новий друкований варіант під заголовком “Житє и хоженє Данила руськыя земли игумена” включав вступ і 97 глав. Текст джерела М. Веневітінов відтворив на основі другого списку І редакції включаючи доповненнями із п’ятого списку, а для порівняння залучає ще 8 списків XV–XVI ст. (за власною класифікацією).

Актуалізувавши необхідність нових досліджень давньоруської літературної пам’ятки. М. Веневітінов розпочав ґрунтовний джерелознавчий аналіз, результати якого й сьогодні не втратили своєї актуальності. Підсумки його роботи були репрезентовані у низці фундаментальних публікацій.

Беззаперечною заслугою дослідника стала класифікація списків паломника XV–XIX ст., основними критеріями якої були назва тексту, кількість глав, наявність певного фактологічного матеріалу та вказівка на дату подорожі.

Як би не оцінювали результати джерелознавчих пошуків М. Веневітінова, саме його друкований варіант тексту джерела був покладений в основу пізніших науково-

дослідницьких опусів. У 1896 р. І. Глазунов у серії “Російська класна бібліотека” передрукував “Ходження” із Православного Палестинського збірника 1883 р. Це видання переслідувало виключно навчальні цілі, проте варіанти І. Сахарова та А. Норова І. Глазунова не влаштували. Перше з них видрукуване за достовірним списком з виправленнями та вставками, а друге переслідувало мету точно передати топографію Палестини, тому точне відтворення тексту було для А. Норова на другому плані.

Наприкінці XIX ст. вивчення тексту “Ходження” не втрачало своєї актуальності та знаходило продовження в публікаціях російських і західноєвропейських вчених. Серед найбільш відомих фахівців цього періоду, які ґрунтовно чи побіжно торкалися вивчення записок ігумена Даниїла, слід згадати Є. Голубинського, Н. Хагенмаєра, Е. Гампела, В. Іконнікова, Н. Ляменса, Г. Ласкіна, В. Малініна, А. Пономарьова, Н. Рузького, Н. Тихонравова, П. Заболотського, А. Пипін та ін. У цей час була опублікована ціла низка робіт, присвячених давньоруській літературі, де вчення тексту “Ходження” приділялася незначна увага. Підсумовуючи джерелознавчі розвідки та пошуки нових списків “Ходження”, Н. Рузькому вдалося локалізувати 95 рукописів, які містили текст давньоруської літературної пам’ятки.

Наприкінці XIX ст. були закладені основи історико-богословського аналізу змісту вже відомих редакцій “Ходження”. Зокрема П. Заболотський вважав, що описуючи близькосхідні святині, Даниїл не обмежувався детальним описом їхнього зовнішнього вигляду, а розповідав історичні події, які тісно пов’язані з тією чи іншою святинею. Для цього руський ігумен використовує цитати Святого Письма, Святого Передання, сказання легендарного і апокрифічного характеру [7, 224]. Поглиблюючи висновки Н. Тихонравова, П. Заболотський на теоретичному рівні дав визначення релігійним легендам і релігійним апокрифам. Легендами автор називає тексти, які нав’язані благочестивою потребою віруючих доповнити розповіді (які на думку авторів були недоказаними) Святого Письма і Святого Передання (які не були під церковною забороною). Апокрифи – це доповнення до канонічного писання, що були заборонені церквою та внесені до “індексів” хибних, апокрифічних книг. Виходячи із наведених визначень, П. Заболотський виділяє апокрифічні легенди [7, 225], дослідження яких в тексті “Ходження” є основною метою його публікації.

Протягом першої половини XX ст. окремих історіографічний доробок у галузі історії давньоруської літератури складають наукові студії зарубіжних і вітчизняних істориків, літературознавців та філологів, таких як Д. Айналлов, А. Боголюбський, П. Владіміров, М. Грушевський, С. Іконніков, В. Істрін, Г. Ласкін, Є. Петухов, М. Присьолков, М. Сперанський та ін. У контексті загального викладу історії становлення та літературних особливостей писемних пам’яток часів Київської Русі паломницькі твори постають як самостійний жанр.

Підводячи підсумок, необхідно констатувати той факт, що “Ходження” було і залишається яскравим пам’ятником давньоруського письменства XII ст., який, на жаль, не дійшов до нас в оригінальному вигляді, проте відомий за численними копіями (редакціями). Дослідники XIX – першої половини XX ст. намагалися віднайти максимальну кількість рукописів, проаналізувати лінгвістичні, текстологічні особливості тексту, вивчити зміст джерела. На зміну рукописній, у цей час започаткована друкована традиція видання цього давньоруського твору паломницького жанру. Попри це, дослідниками XIX – першої половини XX ст. були закладені теоретико-методологічні основи подальших наукових пошуків та наступних критичних видань давньоруської писемної пам’ятки XII ст.

Примітки

1. Айналлов Д. Некоторые данные русских летописей о Палестине // Сообщение ППО. – СПб., 1906. – Т. 17. – Вып. 3. – С. 333-352.
2. Веневитинов М. А. Заметки к истории “Хождения” игумена Даниила // ЖМНП. – 1887, январь. – С. 11-67.
3. Его же. Хождение игумена Даниила в Святую Землю в начале XII вв. // Летопись занятий археологической комиссии 1876–1877 гг. – СПб., 1884. – Вып. 7. – С. 1-138.
4. Житие и хождение Даниила Русской земли игумена 1106–1108 гг. / Под ред. М. А. Веневитинова // ППС. – СПб., 1883 – Вып. 3. – С. 1 – 192.
5. Житие и хождение Даниила Русской земли игумена 1106–1108 гг. / Издание И. Глазунова. – СПб., 1896 – 212 с.
6. Заболотский П. Легендарный и апокрифический элементы в “Хождении игумена Даниила” // Русский филологический вестник. – 1899. – № 1-2. – С. 220-237.
7. Его же. Легендарный и апокрифический элементы в “Хождении игумена Даниила” // Там же. – № 3-4. – С. 237-273.

8. ИОРЯС / Под ред. И. И. Срезневского. – Т. X. – СПб. : Типография Императорской академии наук, 1861–1863.
9. *Иконникова В. С.* Житє и хоженє Даниила Руськыя земли игумена 1106–1108. // Русская классная библиотека. – Вып. XXIV. – СПб., 1896. – С. 67-71.
10. *Кармазин Н. М.* История государства Российского. – СПб, 2003. – Кн. 1. – 692 с.
11. *Малетт Е. И.* Русские средневековые хождения в зеркале отечественной и зарубежной науки // Вопросы истории. – 2004. – № 3. – С. 153-160.
12. *Евгений (Митрополит)*. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви. – СПб. : Типография И. Глазунова, 1827. – Т.1 – 773, LXXXVI с.
13. Паломник Даниила мниха / Ред. и прим. В. П. Геннинга. – СПб, 1891. – С. XXVII, 214 с.
14. Путешествия игумена Даниила по святой земле в начале XII в. (1113–1115) / Изд. Археогр. ком. под. ред. А. С. Норова. – СПб., 1867. – 196 с.
15. *Пытин А.* Паломничество и путешествия для старой письменности // Вестник Европы. – Август, 1896. – Кн. 8. – С. 715-722.
16. *Сахаров И.* Путешествие игумена Даниила по святым местам в начале XII века / Путешествия русских людей в чужие земли. – СПб, 1837. – Ч. 1. – С. 1-90.

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Відділ “Музей “Будинок митрополита”
Національний заповідник “Софія Київська”

ДВОРЕЦЬКИЙ ТА ЛАКЕЙСЬКА СЛУЖБА СОФІЙСЬКОГО АРХІЄРЕЙСЬКОГО ДОМУ В СЕРЕДИНІ XVIII ст.

Архієрейським домом називається церковно-адміністративна установа, призначена для проживання та утримання архієрея у його резиденції, що складається з сукупності осіб, котрі знаходяться на службі при ньому, та нерухомого майна (земельних володінь, приписаних до архієрейської кафедри). До складу свити Архієрейського дому традиційно входять економ, духівник, хрестові ієромонахи, ризничий, дякон, півчі та інші службовці (як з духовенства так і світські особи) [5, 136-148]. У зв'язку з тим, що кафедральним собором київських митрополитів була Свята Софія, в архівних джерелах XVIII ст. архієрейський дім київського архієпископа подекуди називається “Софійським архиєрейським домом” [2, 29-31]. Історія Софійського архієрейського дому та його структура майже не досліджена. Та все ж відомо, що в середині XVIII ст. головною резиденцією київських архієпископів був Митрополичий будинок на подвір'ї кафедрального Софійського монастиря з власним штатом службовців. Окрім цього, у володінні Софійського архієрейського дому були два двоповерхові дерев'яні замські палаци (на Шулявщині та в урочищі Кудрявець), та численні земельні володіння [6, 73-83].

У ЦДІАК України нами віднайдена архівна справа “Дело о лакеях Его Высокопреосвященства” (1758). Серед матеріалів справи присутній документ під назвою “Реєстр Имѣющихся при домѣ Его Преосвященства служителей кому какую должность несть” від 4 липня 1758 р. (далі в тексті – “Реєстр”). Документ є копією з оригіналу (на ньому напис – “На подлинном собственноручно Его Преосвященства Подпись”) [1, 19]. “Реєстр” дає змогу відтворити перелік, ієрархію, та обов'язки світських службовців (лакеїв), які щоденно обслуговували Митрополита Київського і Галицького Арсенія Могилянського (1757–1770) під час його проживання у головній резиденції – Митрополичому будинку на подвір'ї Святої Софії.

У “Реєстрі” згадані 10 службовців: ієродиякон Рафаїл, який здійснював загальне нагляд за Софійським архієрейським домом, його особистий помічник Федір Леонтович та служитель Карпо, який “исполнялъ должность подьяческую”; дворецький Іван Семенович; келійник Матвій Петрович; служитель Лука Андрійович, який зобов'язувався “быть в приборѣ чайного и закусокъ”; служитель Михайло Сушицький, який мав доглядати за погребами у Митрополичому будинку на подвір'ї Софійського собору та у замських (літніх) резиденціях митрополита; посильний Василій Іванович та двоє службовців, які супроводжували митрополита під час його поїздок – Григорій Юркевич та Афанасій Сохацький [1, 19]. Як бачимо, ієродиякон Рафаїл – єдиний служитель, який був представником духовенства, інші 9 служите-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015